

ANAMNEZ YIG'ISH VA BEMORNI OB'YEKTIV TEKSHIRISHNING ICHKI KASALLIKLARNI ANIQLASHDAGI O'RNI

G'olibov Sohibjon G'olibovich

Osiyo Xalqaro Universiteti davolash fakulteti talabasi,
Klinik fanlar kafedrası, Osiyo Xalqaro Universiteti
Ilmiy rahbar – assistant **Murtazayeva Z.F.**

Kirish. Ichki kasalliklar propedevtikasi fani klinik tibbiyotning muhim bo'g'ini bo'lib, kasalliklarni erta aniqlash va tahlil qilishda asosiy bosqich hisoblanadi. Bemor bilan to'g'ri muloqot qilish, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va ob'yektiv tekshiruv natijalariga tayangan holda taxminiy tashxis qo'yish bu fanning asosiy vazifalaridandir.

Tadqiqot maqsadi. Bemor anamnezini yig'ish va uni to'liq ob'yektiv tekshirish asosida ichki a'zolar patologiyasini aniqlashdagi amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda klinik amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturi asosida tayyorlangan nazariy va amaliy mashg'ulotlar tahlil qilindi. Bemorlar bilan suhbat, umumiy ko'rik, palpatsiya, perkussiya va auskultatsiya usullari asosida tekshiruv olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Anamnez yig'ish bosqichida bemorning shikoyatlari, kasallik rivojlanish tarixi va hayot tarziga oid muhim ma'lumotlar olindi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, yurak faoliyati, o'pka va ovqat hazm qilish tizimi kasalliklariga oid muhim belgilar aniqlandi. To'g'ri muloqot va tekshiruv texnikasiga amal qilingan hollarda taxminiy tashxisning aniqligi oshgani kuzatildi.

Xulosalar. Ichki kasalliklarni aniqlashda bemor bilan muloqot qilish va uni ob'yektiv tekshirish muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichlardagi aniqlik va puxtalik kelajakdagi tashxislash va davolash jarayonlarining samaradorligini belgilaydi. Propedevtika fani orqali talabalar zamonaviy klinik tafakkurni egallaydi.